

**INTERNATIONAL STANDARDS AND EXPERIENCE OF
FOREIGN COUNTRIES TO LIMIT THE RISK OF CORRUPTION
AND CONFLICT OF INTEREST IN THE ADMINISTRATION OF
JUSTICE**

**Halimov Islambek Shavkatbek ogli
Sobirjanov Mirabbos Ahmadjon ogli
Law enforcement academy
Direction "Fighting corruption".**

graduate students

Phone: +998999161010

+998777777412

E-mail: khalimovislomtdyu@gmail.com

ahmadjanovich.m7555@gmail.com

Abstract. In this article, the authors focused on international standards, international standards and the experiences of developed countries in this field in order to make the judiciary free from corruption and avoid conflicts of interest, and in this place international conventions and agreements, organizations and their activities are emphasized.

Keywords. Corruption, conflict of interest, conduct, investigator, investigator,

**Odil sudlovni amalga oshirishda korrupsiya va manfaatlar
to‘qnashuvi xavfini cheklashga doir xalqaro standartlar va xorijiy
mamlakatlar tajribasi.**

Xalimov Islombek Shavkatbek o‘g‘li
Sobirjanov Mirabbos Ahmadjon o‘g‘li

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi
“Korrupsiyaga qashi kurashish” yo‘nalishi
magistratura bosqichi tinglovchilari

Telefon:+998999161010

+998777777412

E-mail: khalimovislomtdyu@gmail.com

ahmadjanovich.m7555@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar tomonidan odil sudlovni korrupsiyadan holi qilish va manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘ymaslik uchun xalqaro miqyosdagi standartlar, xalqaro standartlar va rivojlangan mamlakatlarninig bu sohadagi tajribalariga to‘xtalgan bo‘lib, bu o‘rinda xalqaro konvensiya va bitimlarga, tashkilotlar va ularning faoliyatiga alohida urg‘u berilgan.

Kalit so‘zlar. Korrupsiya, manfaatlar to‘qnashuvi, xulq-atvor, tergovchi, surishtiruvchi,

Har qanday huquq tizimida jamiyatning barcha qatlamlari davlat va shaxsiy hayotda boyliklarni o‘zlashtirib, adolat asoslariga putur yetkazayotgan poraxo‘rlik faoliyatini javobgarlikka tortishda sud tizimiga tayanadi. Sud tizimining o‘zida korrupsiya bo‘lsa, adolat o‘rnatilmaydi.

Sud faoliyatining sudyalarning hamjamiyati tomonidan tashkil etilishi, boshqarilishi va nazorat qilinishi sud hokimiyati mustaqilligini amalda ta‘minlashning asosiy kafolatlaridan biridir. Sudyalarning hamjamiyati organlari sudyalarning mustaqilligini ta‘minlovchi muhim institut hisoblanadi, ular sudlarni tashkil etish va faoliyatiga samarali ta‘sir etish imkoniyatiga ega¹.

¹ Дмитриев Ю. А., Шапкин М.А., Шумилов Ю.И. Правоохранительные органы РФ.: учебник// М.: изд-во «Омега-Л», 2010. – С.269.

Sud faoliyatining mustaqilligi va xolisligini xalqaro va milliy darajada har qanday sud muhokamasining asosiy shartlari sifatida belgilanadi. Shu bilan birga, sudyaning ishni ko'rishda ishtirok etishiga to'sqinlik qiladigan, uning ishni ko'rishda shaxsiy manfaatdorligini ko'rsatadigan "maxsus holatlar" bo'lishi mumkin. Bunday holatlar korrupsiya xavfi bilan bog'liq bo'lib, ularni aniqlash va oldini olish uchun o'z vaqtida choralar ko'rish kerak.

Sud va prokuror nafaqat jinoiy-protsessual huquqiy munosabatlarning ishtirokchisi, balki tergovchi, surishtiruvchi va boshqa dastlabki tergov organlari va shaxslardan farqli o'laroq fuqarolik protsessual huquqiy munosabatlari, hakamlik muhokamasi sub'ektlari sifatida ham faoliyat yuritadi, ularning faoliyati faqat sud tomonidan cheklangan.

Xolislik, bir tomondan, manfaatlar to'qnashuvi mavjudligini istisno qiladigan shaxsiy manfaatlarning yo'qligi bilan ham bog'lanadi. Bundan tashqari, jinoyat ishini ko'rib chiqishda shaxsiy manfaatdorligi turli holatlarga bog'liq bo'lishi mumkin, masalan, ishni yaqin qarindoshlar, do'stona, ishonchli munosabatlar o'rnatgan shaxslarga nisbatan ko'rib chiqish va boshqalar.

Odil sudlovni tashkil etishda, undagi prokuror, advokat va sudya munosabatlarini tartibga solish, korrupsiya xavfini cheklashga qaratilgan bir qator xalqaro huquqiy normalar mavjud. Misol tariqasida IHRT ning poraxo'rlikka qarshi konvensiyasi, Yevropa Korrupsiyaga qarshi davlatlar guruhi (GRECO), BMTning Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha konvensiyasi, Xalqaro antikorrupsiya akademiyasi, Bangalor odob-axloq tamoyillari, Mulk va manfaatlar deklaratsiyasi va boshqalarni keltirishimiz mumkin.

Yevropa Ittifoqi Vazirlar Qo'mitasining CM Rec (2010) 12-son

tavsiyalari hamda Yevropa sudyalari Maslahat Kengashining 10-son xulosasi 42-bandida sudyalarni tanlash va tayinlash, lavozimini oshirish, baholash, intizomiy va odob-axloq masalalarini hal qilish, sudyalarni o'qitish, sudlarning byudjeti va moliyalashtirishda ishtirok etish, sudyalarni himoya qilish, davlat organlariga sud va sudyalarga oid xulosalar berish, milliy va xalqaro miqyosda hamkorlik qilish, jamiyat oldida javobgarlik kabi vazifalarni amalga oshiruvchi sudyalar kengashini tuzish tavsiya etilgan². Sud hokimiyati kengashlarining Yevropa assotsiatsiyasi esa sudyalar hamjamiyati organlarining quyidagi asosiy faoliyat yo'nalishlarini belgilashni tavsiya etgan: a) sudyalarni tayinlash va qayta tayinlash; b) sud intizomi; c) sudya va sudyalikka nomzodlarni tayinlash; d) sudyalik odob-axloqi; e) sud hokimiyatiga nisbatan shikoyatlar; f) sud tizimi ish faoliyati; g) sudlar faoliyatini boshqarish; h) sudlarni moliyalashtirish; i) sudlarga oid qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar³.

Bundan tashqari prokuratura organlari xodimlarining xizmat faoliyatida manfaatlar to'qnashuvini oldini olishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida amalga oshirilgan chora-tadbirlari haqidagi fikrimizni davom ettirar ekanmiz albatta BMTTD(Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi (UNDP))ga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Taraqqiyot dasturi (BMTTD) dunyoning 170 dan ortiq mamlakatlari va hududlarida faoliyat yurituvchi global rivojlanish tashkilotidir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi

² Заключение №10 (2007) КЕСС «О совете судебной власти на службе общества» <https://rm.coe.int/168074779b#:~:text=The%20CCJE%20recommends%20that%20the,constitutional%20instrument%20for%20other%20countries.>

³ Report on Independence and Accountability of the Judiciary, adopted The General Assembly of the ENCJ Rome 13 June 2014.

(BMTTD) a'zo davlatlardagi manfaatlar to'qnashuviga qarshi kurash borasidagi sa'y -harakatlari doirasida samarali boshqaruv, oshkoralik va hisobdorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. BMTTD, birinchi navbatda, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish uchun mamlakatlarga ularning huquqiy asoslari va institutlarini mustahkamlash uchun texnik yordam va salohiyatni oshirishni qo'llab-quvvatlaydi. BMTTD, shuningdek, davlat amaldorlari o'rtasida axloqiy yetakchilik va xulq-atvorni rivojlantirish, manfaatlar to'qnashuvining rivojlanish natijalariga salbiy ta'siri to'g'risida xabardorlikni oshirish bo'yicha ish olib boradi. Prokuratura organlari xodimlarinig xizmat faoliyatida manfaatlar to'qnashuvini oldini olishda odob axloq qoidalari/xulq atvor kodekslarini BMT doirasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar yoritish bilan boshlasak. BMT Bosh assambleyasi Rezolyutsiyasi bilan 1996-yil 12-dekabrda qabul qilingan "Davlat mansabdor shaxslarining Xalqaro hulq-atvor kodeksi"ga o'z e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Unda davlat mansabdor shaxslari xizmat faoliyatida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va bunday vaziyatlarda qanday harakat qilishlari kerakligi belgilab o'tilgan. Unga ko'ra davlat mansabdor shaxslari o'z mansab vakolatlaridan o'zi yoki oila a'zolarining shaxsiy yoki moddiy manfaatlarini ko'zda tutib foydalanmasligi kerak. Ular o'zlarining lavozimi, funksiyalari va majburiyatlari yoki ularning bajarilishi bilan mos kelmaydigan hech qanday bitimni amalga oshirmasliklari, biron bir lavozim yoki funksiyaga ega bo'lmasliklari yoki moliyaviy, tijorat yoki boshqa shunga o'xshash manfaatlarga ega bo'lmasligi kerak .

Bundan tashqari, har bir davlat mansabdor shaxslari o'z lavozimi talab qiladigan darajada qonunlar yoki ma'muriy siyosatga muvofiq manfaatlar to'qnashuvini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan tadbirkorlik, tijorat va moliyaviy manfaatlar yoki moliyaviy manfaat ko'rish maqsadida

amalga oshirigan faoliyati to‘g‘risida e‘lon qilishlari shart. Xamda, davlat mansabdor shaxslarining majburiyatlari va shaxsiy manfaatlari o‘rtasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan yoki taxmin qilingan manfaatlar to‘qnashuvi holatlarida ular manfaatlar to‘qnashuvini kamaytirish yoki bartaraf etish bo‘yicha belgilangan chora-tadbirlarga rioya qilishlari shart. Shuni alohida ta‘kidlab o‘tish keraki, “Davlat mansabdor shaxslarining Xalqaro hulq-atvor kodeksi”ga ko‘ra davlat mansabdor shaxslari o‘z mansabini tark etgandan so‘ng, o‘zlarining avvalgi lavozimidan nomaqbul ravishda foydalanmasliklari uchun qonun hujjatlarida yoki ma‘muriy siyosatda belgilangan chora-tadbirlarga rioya qilishlari shart.

Fransiyada prokuratura ijroiya hokimiyatga tegishli bo‘lib, Adliya vazirligiga bo‘ysunadi. Vazirdan keyin turuvchi oliy mansabdor shaxs bu – Kassatsiya sudlari qoshidagi Bosh prokuror va boshqa prokurorlar hisoblanadi. Shu bilan birga, apellyatsiya sudlari qoshidagi Bosh prokurorlar ham mavjud bo‘lib, ularga tuman darajasidagi prokurorlar bo‘ysunadi. Tuman prokuraturalari politsiya va axloq tuzatish jinoyat sudlari (katta va kichik instantsiya tribunallari)da tashkil etilgan bo‘lib, apellyatsiya sudlari qoshidagi prokurorlarga hisobdordir⁴

Fransiyadagi prokuratura idorasi “Ministero Public” (Jamoat vaziri) yoki “Parquet” (Prokuror) deb nomlanadi. Prokuratura organi ierarxik organ hisoblanadi. Prokuratura organlarining a‘zolari “procureurs de la Republique” (Respublika prokurorlari) va “substitut du Procureur” (prokuror o‘rinbosarlari) deb nomlanadi.

Fransiyada prokuratura xodimlari sud tizimiga yaqin hisoblanadi (ularning ikkilasi ham magistratlar deb ataladi), chunki ular bir darajadagi tayyorgarlikka ega va o‘zlarining martaba ko‘tarilishi jarayonida

⁴ УПК Франции. 1958г. 2 ст. 35 с. / Под ред. В. И. Каминской. – М.: Изд-во «Прогресс», 1967.

prokurorlikdan sudyalikka yoki aksincha shaklda amalga oshiriladi.

Prokuratura faoliyati asosan protsessual aktlardan iborat bo'lib, asosiy maqsadi ishni sudga yetkazishdir. Ushbu masalani ko'rib chiqqandan so'ng keyingi qadam bu ishni sudlar tomonidan yakuniy sud hukmi chiqarilguncha samarali ta'qib qilish orqali hal qilishdir.

Fransiyada prokuratura – bu qonunchilik normalariga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga rioya etilishini nazorat qiluvchi davlat organidir. Adliya vazirligining maqsadi – jamiyat manfaatlarini ifoda etish bo'lib, unda prokurorlar juda katta rol o'ynaydilar. JPKda prokurorlarga yordam berish majburiydir. Fransiyada adolatning tergov yoki qit'a modeli qo'llaniladi, unga ko'ra prokuror ushbu ishni sudlarda isbotlashni talab qiladi⁵.

Fransiyada jinoyat ishlarining aksariyati (parquet) prokuror nazorati ostida politsiya tomonidan yuritiladi. Faqat o'ta og'ir ishlarda tergov sudyaning vakolati ostida bo'lib, prokuror bunday ishlarni ham ko'rib chiqishi mumkin. Tergov tugaganidan so'ng, prokuror ishni sudda ko'rib chiqish uchun jinoyat alomati bor yoki yo'qligini hal qiladi (qaysi sud ishni ko'rib chiqishi, aybiga iqrorlik arizasi, tezkor sud muhokamasi, ishni jinoiy ta'qibga o'tkazish, qo'shimcha tergov uchun sud tergoviga yuborish yoki ishni ko'rib chiqishni rad etish va h.k.).

Fransiyada prokurorlar bir nechta vazifalarni bajarishadi. Fransiyaning JPKning 31-moddasiga ko'ra, prokurorlar jamoat burchi manfaatida harakat qiladilar va qonunning bajarilishini talab qiladilar. Prokurorlar barcha masalalarda qonunlarni hamda fuqarolarning shaxsiy erkinliklarini sharhlash va himoya qilish vakolatiga egadirlar. Demak,

⁵ The role of prosecutors in French Trial by Robert Vouin, The American Journal of Comparative Law, Vol. 18, № 3. 1970. <http://www.jstor.org/stable/839340>

jinoiy ishlarda Fransiya qonunlari prokurorlarga nafaqat jinoiy ish qo'zg'atish huquqini, balki sudlarda ayblov va oqlov funksiyasini amalga oshirish huquqini ham beradi. Prokuratura ishlarni ko'rishda jamoat manfaatlarini himoya qiladi. Ularning vakolati nafaqat sudlarda ishlarni ko'rishda, balki ular apellyatsiya masalalarida Oliy sud oldidagi vazifalarini ham bajarishdir. Oddiy va favqulodda ko'rib chiqish shaklida prokurorlar sud qarorlariga apellyatsiya tartibida shikoyat qilish huquqiga ega.

Sudya bilan bir qatorda prokuror sudlanuvchiga va guvohlarga so'roqning har qanday bosqichida savol berishi mumkin. Bundan tashqari, Fransiyada ham davlat ayblovchisi sifatida prokuror ishtirok etadi. Qonun bilan uning mustaqilligi mustahkamlangan. Sudya va sud maslahatchilariga raddiya bildirish mumkin bo'lsada, biroq prokurorga nisbatan raddiya berish mumkin emas (JPKning 669-moddasi).

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, Fransiyada sudda prokuror qonuniylikni ta'minlovchi subyekt sifatida namoyon bo'lishini, jamoat manfaatlarini himoya qilishi, soddalashtirilgan tartibda ish yuritishni ijobiy jihat, biroq prokurorga raddiya berish mumkin emasligi salbiy jihat deb baholash mumkin.

Mamlakatimizda sud hokimiyati mustaqilligi tamoyiliga rioya etilishini ta'minlaydigan Sudyalar oliy kengashi tashkil etilib, uning faoliyati "O'zbekiston Respublikasining Sudyalar oliy kengashi to'g'risida"gi Qonuni bilan tartibga solingan. Yuqoridagi tavsiyalardan kelib chiqqan holda, milliy qonunchilikda Kengashning jamoatchilik asosida faoliyatini olib boruvchi a'zolariga nisbatan talablar hamda ularni tanlash tartibini belgilash, ular nomzodini o'zlari ishlaydigan tashkilot tomonidan saylash yo'li bilan taqdim etish, ularning ham faqat bir marta lavozimiga tayinlanish tartibini belgilash lozim.

Sud hokimiyatining mustaqilligi hamda davlat mansabdor shaxslari, jumladan, sudyalar va sud mansabdor shaxslarining korrupsiyaga qarshi kurashiga oid xalqaro hujjatlar, shuningdek, mintaqaviy norma va standartlar butun dunyoda keng qabul qilingan. Hujjatlar turli huquqiy tizimlar, madaniyatlar, qadriyatlar va ijtimoiy muhitlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Xalqaro hujjatlar sud tizimidagi korrupsiyaning oqibatlarini juda ko'p ekanligini va qonun ustuvorligi asoslariga hamda tenglik, xolislik, halollik kabi asosiy tamoyillarga zarar yetkazishini ko'rsatadi. Sud tizimidagi korrupsiya sud hokimiyatining asosiy maqsadi - adolatni ta'minlashga putur yetkazadi.

Sud-huquq tizimidagi korrupsiyaga barham berish bo'yicha xalqaro miqyosda qo'llab-quvvatlanadigan eng muhim strategiyalar qatoriga ta'lim, sud jarayonlarining shaffofligini oshirish, sudyalar va sudyalar uchun adolatli mehnat sharoitlari, aholini korrupsiyaga qarshi tushuntirish kampaniyalarini o'tkazish, korrupsiyaga qarshi me'yor va standartlarni joriy etish kabi profilaktika choralari kiradi. Korrupsiyaviy faoliyatning oldini olish, korrupsiyaga qarshi madaniyatni shakllantirish muhim o'rin tutadi⁶.

Ammo bu strategiyalar sud tizimini korrupsion xulq-atvordan xalos qilish uchun yetarli emas va korrupsiyadan holi sud tizimini yaratish uchun boshqa choralar ko'rish kerak. Bunday chora-tadbirlar sud hokimiyatini qayta tashkil etish, sudyalarni lavozimidan chetlashtirish va qayta tayinlash, sud qarorlarini nazorat qiluvchi mustaqil auditorlik organini tashkil etishdan iborat.

Odil sudlovni amalga oshirishda Birlashgan Millatlar tashkilotining

⁶ Противодействие коррупции: новые вызовы: Монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: ИНФРА-М., 2019. 384 с.

bir qator konvensiyalari, normalari mavjud. Shulardan eng asosiylaridan biri, BMTning “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi konvensiyasi 2003-yilda qabul qilingan.

Konvensiyaning 11-moddasi Sud va prokuratura organlariga nisbatan choralarni o’z ichiga oladi. Unga ko’ra, Sud hokimiyati mustaqilligini va uning korrupsiyaga qarshi kurashdagi hal qiluvchi rolini hisobga olgan holda, har bir ishtirokchi-davlat o’z huquqiy tizimining asosiy tamoyillariga muvofiq va sud hokimiyati mustaqilligiga ziyon yetkazmasdan, sud hokimiyatini mustahkamlash, sudyalarning va sudyalarning a’zolarining halolligini ta’minlash va ular o’rtasida korrupsiyaning har qanday imkoniyatlarini oldini olish bo’yicha chora-tadbirlar ko’radi. Bunday choralar sudyalarning va sudyalarning a’zolarining xulq-atvoriga oid qoidalarni o’z ichiga olishi mumkin. Bu choralarga o’xshash chora-tadbirlar prokuratura organlari tomonidan sud tizimining bir qismi bo’lmagan, lekin sud hokimiyati kabi mustaqillikka ega bo’lgan ishtirokchi-davlatlarda kiritilishi va qo’llanilishi mumkin⁷.

“Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasining 11-moddasini amalga oshirish bo’yicha ko’rsatmalar va baholash metodologiyalari” qo’llanmasi ishlab chiqilgan. Qo’llanma, birinchidan, Konvensiyaning ushbu moddasini qo’llash uchun davlatlar ko’rishi mumkin bo’lgan qadamlarning umumiy ko’rinishini ta’minlovchi xalqaro standartlar va ilg’or tajribalarni taqdim etadi; ikkinchidan, davlatlar o’z sohalarida o’z faoliyatini baholash uchun foydalanishi mumkin bo’lgan nizomlar to’plamidir. Nizomlarga berilgan javoblar qonunchilikdagi kamchiliklar va korrupsiyaning mumkin bo’lgan

⁷ “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi BMT konvensiyasi.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml

xavflarini ochib beradi. Yo'riqnomada sudyalarning odob-axloq kodeksini qabul qilish, uni tarqatish, qo'llash va ijrosini ta'minlash, shuningdek, sudyalik organlari xodimlarining moliyaviy manfaatlari va aloqalarini oshkor etish taklif etiladi.

Ularga sudyalarning tashqi faoliyat bilan shug'ullanishi, moliyaviy yoki tadbirkorlik manfaatlariga ega bo'lishlari, siyosiy tashkilotlarga a'zo bo'lishlari uchun cheklovlarning uzaytirilishi; sudyalar tomonidan sovg'alarni qabul qilish qoidalari va bu qoidalarni amalga oshirish vositalari; sudyalardan o'z mol-mulki va majburiyatlari, shuningdek, turmush o'rtog'i, farzandlari va boshqa yaqin oila a'zolarining mol-mulki va majburiyatlari to'g'risidagi deklaratsiyani to'ldirishni talab qilish kabilar kiradi⁸.

Sudyalar o'rtasida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha Yevropa sudyalari maslahat kengashining 21-sonli (2018-yil) xulosasi a'zo davlatlar sud tizimida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ko'rishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar bo'yicha tavsiyalar to'plamini o'z ichiga oladi. Jumladan, sudyalar uchun mansab qarorlari bilan bog'liq me'yoriy-huquqiy baza; sudyalarning axloqiy xulq-atvori qoidalari, tamoyillari va yo'riqnomalari majmui; ishonchli aktivlarni deklaratsiyalash tizimi; sudyalarni rad etish va o'zini o'zi rad etish qoidalari; oshkoralikni va shunga mos ravishda aholining sud tizimiga ishonchini oshirish maqsadida sudyaning korrupsion xatti-harakati uchun tegishli jinoiy, ma'muriy yoki intizomiy jazo choralari⁹.

2002-yildagi Bangalor sudyalik xulq-atvori tamoyillari oltita

⁸ The United Nations Convention against Corruption Implementation guide and evaluative framework for article 11 United Nations, March 2015.

⁹ The Consultative Council of European Judges' [Opinion no 21 \(2018\) on the prevention of corruption amongst judges.](#)

tamoyilni - sudyalarning axloqiy xulq-atvori standartlarini belgilab berdi: mustaqillik, xolislik, halollik va shaffoflik, axloqiy me'yorlarga hurmat, sud majlisining barcha ishtirokchilariga teng munosabatda bo'lish, malakalilik va mehnatsevarlik. Bangalor prinsiplari sudyalar o'z xulq-atvori bo'yicha sudyalar bog'liq bo'lgan amaldagi huquqiy normalar va xulq-atvor qoidalarini saqlab qolish va ularni buzmaslik maqsadida xolis va mustaqil harakat qilib, sud me'yorlarini ta'minlash uchun tashkil etilgan tegishli organlarga mas'uldirlar. Hukumatlararo ekspertlar guruhining 2007-yil martida bo'lib o'tgan yig'ilishida davlatlar tomonidan taklif qilingan qoidalar asosida "Sudlar xulq-atvorining Bangalor tamoyillari bo'yicha sharh" nashr etildi. Bangalor tamoyillarini yaxshiroq tushunishga yordam beradigan sharh BMTning barcha rasmiy tillariga tarjima qilingan. 2010-yil yanvar oyida Bangalor tamoyillarini amalga oshirish maqsadida sud tizimi yaxlitligini mustahkamlash bo'yicha ishlab chiqilgan va qabul qilingan chora-tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotlar "Sudlar xulq-atvorining Bangalor prinsiplarini samarali amalga oshirish chora-tadbirlari" hujjatida keltirilgan.

2002-yilda Kiprning Limasol shahrida Hamdo'stlik sudyalari va adliya xodimlaridan iborat bir guruh sud hokimiyatining mustaqilligi va korrupsiyadan xoli sud tizimini ta'minlash bo'yicha bir qator xulosalar va tavsiyalar to'g'risida kelishib oldilar. Tavsiyalar sud tizimi, hukumat va advokatlarga, shuningdek, xalqaro hukumatlararo tashkilotlar va nodavlat tashkilotlarga qaratilgan. Jumladan, sudyalik odob-axloq qoidalariga oid yo'riqnomalarni qabul qilish sud hokimiyati yaxlitligini mustahkamlash va aholining zarur axloqiy me'yorlar haqida xabardorligini oshirish vositasi sifatida tavsiya etiladi. Sud-huquq tizimidagi manfaatlar to'qnashuvi va korrupsion amaliyotlarni bartaraf etishga qaratilgan milliy strategiyalarni ishlab chiqish rag'batlantirilmoqda. Oshkoralik korrupsiyaga qarshi

kurashga hissa qo'shishini e'tirof etgan holda, tavsiyalar sud tizimini sudning faoliyati, roli va funksiyalari haqida jamoatchilik xabardorligini oshirishga hissa qo'shishga chaqiradi¹⁰.

Sudyalar bilan bir qatorda advokatlar, prokurorlar va mamlakat sud tizimi faoliyatiga jalb qilingan boshqa xodimlar ham axloq kodeksiga bo'ysunishi shart. Sudyalar va adliya organlari xodimlarining odob-axloq qoidalari nafaqat puxta tayyorlanishi, balki ularni ommalashtirish va tushuntirish zarur.

Bundan tashqari, Korrupsiya xavfini cheklashga doir Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi moliyaviy chora-tadbirlar guruhi (FATF)ning barcha davlatlar uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan 40 ta tavsiyasi ishlab chiqilgan. FATF tavsiyalari jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga (AML/CFT) qarshi kurashish bo'yicha umume'tirof etilgan xalqaro standartlardir¹¹.

FATF – mustaqil hukumatlararo tashkilot bo'lib, jahon moliya tizimini jinoiy daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurollari tarqalishini moliyalashtirish tahdidlaridan himoya qilish bo'yicha o'z tamoyillarini ishlab chiqadi va targ'ib qiladi.

Korrupsiya xavflarini aniqlash, unga qarshi kurash siyosatini ishlab chiqish va mamlakat ichida muvofiqlashtirish; jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirish bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortish; moliya sektori va boshqa aniqlangan tarmoqlarga nisbatan profilaktika choralarini qo'llash; yuridik shaxslarning benefisiar

¹⁰ The Limassol conclusions on combating corruption in the judiciary. 2002. <https://www.cmja.org/wp/wp-content/uploads/LIMASSOL-CONCLUSION-WITH-ANNEXE.pdf>

¹¹ https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.PDF

mulki va kelishuvlari to'g'risidagi ma'lumotlarning ochiqligi va shaffofligini kuchaytirish; korrupsiyaga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni ta'minlashda vakolatli organlarning, shu jumladan prokuror va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vakolatlari va majburiyatlarini belgilashni ko'zda tutadi.

FATF o'z belgilangan maqsadlariga erishish uchun vakolatli nazorat organlarining faoliyatiga ham alohida urg'u beradi. Vakolatli organlar yoki moliyaviy nazorat organlari jinoyatchilar yoki ularning sheriklari tomonidan moliya institutida muhim yoki nazorat paketiga ega bo'lishlari yoki boshqaruv lavozimini egallashlari yoki bunday muassasaning haqiqiy egasi bo'lishlariga yo'l qo'ymaslik uchun zarur huquqiy yoki tartibga soluvchi choralarni ko'rishlari kerak.

Nazoratchilar moliya institutlarining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish talablariga rioya etishini nazorat qilish yoki monitoring qilish va ta'minlash uchun yetarli vakolatlarga, shu jumladan tekshiruvlar o'tkazish vakolatiga ega bo'lishi kerak. Ular moliyaviy institutlardan talablarning bajarilishini nazorat qilish uchun zarur bo'lgan har qanday ma'lumotni taqdim etishni talab qilish va bunday talablarga rioya qilmaslik uchun 35-tavsiyaga muvofiq jazo choralari qo'llash vakolatiga ega bo'lishi kerak. Nazorat qiluvchilar turli intizomiy va moliyaviy jazo choralari qo'llash, jumladan, tegishli hollarda moliya muassasasi litsenziyasini bekor qilish, cheklash yoki to'xtatib turish vakolatiga ega bo'lishi kerak.

FATF tashkiloti O'zbekistonga bir qator tavsiyalar bergan va shu tavsiyalardagi talablarni va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash sohasidagi xalqaro huquqiy hujjatni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish masalasi

ham yuklatilgan.

Mamlakatimizda Bosh prokuror o'rinbosari raislik qiluvchi Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiyasi tashkil etilgan. Komissiyaning asosiy maqsadi shu tizimdagi barcha muammolarni bartaraf etib, ayniqsa, insonning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Shu asosda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini yanada rivojlantirish ko'zda tutilgan. Komissiya huzurida ekspert guruhi ham tuzilgan, ushbu guruh sohadagi xavflarni baholash milliy tizim loyihasini ishlab chiqadi.

Yevropa Kengashining turli huquqiy hujjatlari va standartlari Korrupsiyaga qarshi davlatlar guruhi (GRECO) tomonidan nazorat qilinadi. Guruh Davlat sektorining yaxlitligini tahlil qilish, siyosiy partiyalarni moliyalashtirishning shaffofligini baholash va parlament a'zolari, sudyalari va prokurorlar o'rtasida korrupsiyaning oldini olishni o'rganishda ishtirok etdi.

Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha GRECO davlatlar guruhining hisobotida¹² korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ustuvor chora-tadbirlar sifatida quyidagilar ko'rib chiqildi:

- axloqiy tamoyillar, xulq-atvor qoidalari va manfaatlar to'qnashuvi;
- faoliyatning ayrim turlarini taqiqlash yoki cheklash;
- aktivlar, daromadlar, majburiyatlar va manfaatlar to'g'risidagi deklaratsiya;

¹² "Korrupsiyaning oldini olish: parlament a'zolari, sudyalari va prokurorlar. Xulosa va tendentsiyalar" (GRECO Baholashning to'rtinchi raundi, 2017 yil oktyabr)

- amaldagi qoidalarga rioya qilish;
- xabardorlik.

Ushbu hisobotda GRECO a'zo davlatlaridagi korrupsiyaga qarshi faoliyatning bir qator misollari keltirilgan: misol uchun Sloveniyada sudlarga ariza topshirish elektronlashtirilishi natijasida sudyalarga ishlar tasodifiy topshiriladigan bo'ldi, Litvada esa sudyalarning jamoatchilik bilan aloqalar qo'mitasi tashkil etilib, sudyalarning hisobdorligi oshirildi.

Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) "Davlat mansabdor shaxslari uchun mol-mulk deklaratsiyasi: Korrupsiyaning oldini olish vositasi" deklaratsiya tizimlari amaldorlarning keng doirasini qamrab olgan ko'plab mamlakatlarda sudyalar ham boshqa davlat amaldorlari kabi qamrab olinishini ko'rsatadi. Biroq, uning o'ziga xos xususiyati - asosan G'arbiy Yevropa mamlakatlari – sudyalar mol-mulkni deklaratsiya qilish majburiyatidan ozod qilingan. Ba'zi davlatlar sudyalarning mol-mulkini oshkor qilishni talab qilmaydi (bankrotlik holatlari yoki yordamchi faoliyat bilan bog'liq hollar bundan mustasno), boshqalari buni faqat tayinlanishdan oldin talab qiladilar.

"Transparency International" xalqaro tashkilotining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, "Ko'pchilik mamlakatlarda mulk va manfaatlar deklaratsiyasidan foydalaniladi, biroq tizimlarning tuzilishi va sifati juda farq qiladi. Bu qisman xalqaro miqyosda kelishilgan standartlarning yo'qligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, aksariyat tizimlar to'liq yoki qisman qog'ozga asoslangan va aktivlar deklaratsiyasini elektron tarzda topshirish va nashr etishga o'tish "moliyaviy oshkoralikdagi eng katta o'zgarishlar sohasi" hisoblanadi.

Transparency International quyidagi tavsiyalarni beradi: "Optimal tizimlar noqonuniy boylik to'planishini ham, manfaatlar to'qnashuvini ham kuzatishi kerak. Deklaratsiyalar keng qamrovli bo'lishi va barcha

aktivlar sinflarini qamrab olishi muhim, aks holda noqonuniy moliyalashtirish me'yoriy-huquqiy bazadan tashqaridagi mablag'lar orqali amalga oshirilishi mumkin. To'liq qoidalar quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- Ko'chmas mulk,
- transport vositalari, zargarlik buyumlari va tasviriy san'at kabi mulk shakllari;
- bank hisoblari (mahalliy va xorijiy), aksiyalar, obligatsiyalar va kriptovalyutalar kabi moliyaviy aktivlar,
- boshqa barcha boylik manbalari yoki nafaqalar (masalan, ta'lim stipendiyalari),
- ikkinchi darajali ish bilan ta'minlash, biznes egaligi, klublar va jamiyatlarga a'zolik, sovg'alar va mehmondo'stlik kabi tashqi manfaatlar;
- majburiyatlar (rag'batlantirish sifatida qulay shartlarda taqdim etilishi mumkin).

Muhimi, aktivlar va manfaatlar deklaratsiyasini to'plash, o'zaro havola qilish va nashr etish uchun raqamli tizimlarni joriy etishdir. Markazlashtirilgan to'plangan ma'lumotlar Internetda yagona portal orqali ham e'lon qilinishi mumkin, bu esa hukumatdan tashqari manfaatdor tomonlarga nazorat jarayonlarida samarali ishtirok etish imkonini beradi"¹³.

Joriy yilning 30-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev O'zliDePning navbatdagi qurultoyida odil sudlovni amalga oshirishda sud-huquq tizimidagi asosiy islohotlardan quyidagilarni

¹³ Recommendations on Asset and Interest Declarations for OGP Action Plans. 2020 Transparency International. [Recommendations - on-Asset-and-Interest-Declaration-for-OGP-Action-Plans.pdf](https://www.opengovpartnership.org/recommendations-on-asset-and-interest-declaration-for-ogp-action-plans.pdf) (opengovpartnership.org)

ta'kidladi¹⁴:

- og'ir bo'lmagan jinoyatlar bo'yicha jabrlanuvchining iltimosiga asosan jinoyat ishini qo'zg'atmasdan ham yarashish imkoniyati yaratiladi;
- odamlarni "qamoqqa olib tergov qilish" amaliyotini kamaytirish, buning o'rniga garov ehtiyot chorasidan keng foydalanish;
- qamoqdagi shaxslardan olingan "aybni bo'yniga olish" haqidagi ariza dalil sifatida qabul qilinmasligi shart;
- dunyo amaliyotidan kelib chiqib, jinoyat sodir qilgan shaxslarni ular kelgusida tuzalish yo'liga o'tishi uchun, muqobil jazo turlarini kengaytirish zarur;
- tergovda huquqni cheklashga sanksiya berishni alohida sudyalarga amalga oshirishi;
- tadbirkorlar uchun jinoiy javobgarlikni yanada liberallashtirish.

Shunday qilib, sud hokimiyatining mustaqilligi va korrupsiyaga qarshi kurashga oid xalqaro hujjatlar, mintaqaviy norma va standartlar sud hokimiyatining korrupsiyaga qarshi javobgarligi talabi, sud qarorlarini qabul qilish jarayonida siyosiy va boshqa manfaatlar ta'siriga tushmaslik, sudyalarning shaxsiy mustaqilligini himoya qilish talablarini aks ettiradi. Zamon talabidan kelib chiqib, odil sudlovni ta'minlashda korrupsiya xavfini oldini olishda xalqaro belgilangan normalarni izchil milliy qonunchilikka implementatsiya qilib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Дмитриев Ю. А., Шапкин М.А., Шумилов Ю.И. Правоохранительные органы РФ.: учебник// М.: изд-во «Омега-Л», 2010.

¹⁴ <https://www.xabar.uz/uz/mahalliy/mahbuslardan-aybdorligi-haqida-olingan-ariza-dalil-sifatida>

2. Заключение №10 (2007) КСЕС «О совете судебной власти на службе общества»
3. Report on Independence and Accountability of the Judiciary, adopted The General Assembly of the ENCJ Rome 13 June 2014.
4. УПК Франции. 1958г. 2 ст. 35 с. / Под ред. В. И. Каминской. – М.: Изд-во «Прогресс», 1967.
5. The role of prosecutors in French Trial by Robert Vouin, The American Journal of Comparative Law, Vol. 18, № 3. 1970.
6. Противодействие коррупции: новые вызовы: Монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: ИНФРА-М., 2019.
7. “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi BMT konvensiyasi.
8. The United Nations Convention against Corruption Implementation guide and evaluative framework for article 11 United Nations, March
9. The Consultative Council of European Judges’ [Opinion no 21 \(2018\) on the prevention of corruption amongst judges.](#)
10. The Limassol conclusions on combating corruption in the judiciary.
11. “Korrupsiyaning oldini olish: parlament a'zolari, sudyalar va prokurorlar. Xulosa va tendentsiyalar” (GRECO Baholashning to’rtinchi raundi, 2017 yil oktyabr)
12. Recommendations on Asset and Interest Declarations for OGP Action Plans. 2020 Transparency International. [Recommendations - on-Asset-and-Interest-Declaration-for-OGP-Action-Plans.](#)